

Mavlyuda Fayzullayeva,
Termiz davlat universiteti, Jahon tarixi kafedrası,
tarix fanlari doktori
mavlyudafayzullayeva94@gmail.com

TAOM VA TAOMLANISH ODOBI - O‘ZBEK XALQI MEHMONDORCHILIGINING ASOSIY FENOMENI

Annotatsiya

Maqolada madaniy etnografik makon hisoblangan Surxondaryo vohasi aholisining azaliy turmush tarziga xos betakror milliy xususiyatlarini aks ettiruvchi an’anaviy tanovuli haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Surxon vohasi, tanovul, etnografiya, dasturxon, etiket, madaniyat, gastronomiya.

Аннотация

В статье рассматриваются некоторые обычаи, социально-культурные традиции, связанные с этикетом стола населения Сурхандарьинской долины на базе этнографических материалов.

Ключевые слова: Сурханский оазис, этнография, посуда, этикет, культура, гастрономия.

Abstract

The article presents the customs and traditional dishes some social- cultural traditions about the dishes of Surkhandarya valley people, on the bases of ethnographical materials.

Key words: Surkhandarya oasis, ethnography, dishes, etiquette, culture, gastronomy.

Taom ijtimoiy munosabatlarni o‘rnatuvchi omil sifatida ma’lum bir ramziy xarakterga ega bo‘lib, birgalikda taom tanovul qilish do‘stlik, qarindoshlik va qo‘shnichilik munosabatlarini keltirib chiqaradi, mustahkamlaydi hamda o‘zaro aloqa (kommunikativ) o‘rnatadi. Agar biologik ehtiyojidan kelib chiqib taomlanish yoki chanqoqni qondirish maqsadida o‘tirgan bo‘lsa ham, ikkinchi darajaga tushib qoladi. Avvalambor shuni aytish kerakki, mehmonga borish va mehmon kutishning quyidagi odob-qoidasiga amal qilinadi:

mehmonga taklif etish odobi;

mehmonni kutib olish tartibi;

dasturxon atrofida o‘tirish, ovqatlanish va nutq so‘zlash etiketi.

O‘zbek oilasida har doim mehmon kutib olishga tayyor turiladi va mehmonlar uchun mehmonxonasi yasatilgan bo‘ladi. Doim sindirilmagan butun noni bo‘lishi

kerak yoki oila bekasi doimiy ravishda turmush o'rtog'iga, bolalariga mehmon kelishini takrorlab turadi. Agar oilada mehmon kelganda butun non bo'lmasa xijolatli holat hisoblanadi. Bunga oila bekasi ham javobgar hisoblanadi. Chunki u ta'minlab turishi yoki uyda mehmon kutishga kerakli narsalarni bor-yo'qligini bilishi kerak bo'ladi. Masalan, kutilmagan mehmon uchun qand-qurs, mevalar olib qo'yiladi. Qolaversa, doimo, uyga bozor-o'char qilinganda alohida mehmonga atab narsalar xarid qilinadi hamda saqlab qo'yiladi. Bu bilan mehmon uchun bisotidagi barcha narsalarni dasturxonga to'kib sochadi. Hozirgi kunda vohaxonadonlarida hatto, dasturxon yasatib, chiroyli idishlarga shirinliklar, chaq-chuqlar va mevalar atab qo'yiladi. Albatta, bu holat O'zbekistonning barcha hududlariga ham xos. Bunga sabab, qadimdan qolgan an'ana: *Bizning dasturxonimiz doimo ochiq* degan ma'noni bildirsa, boshqa tomondan o'ziga xos taomlanish etiketi shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Oiladagi qizlar ham yoshligidanoq mehmon kutish odoblariga o'rgatib boriladi, ya'ni sovchilar kelganda o'z mahoratini namoyish etishi uchun. Bundan tashqari, o'zbek xalqi orasida: "*Mehmon atoi xudo*", "*Mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar teshikdan*" yoki "*Mehmon o'z rizqi bilan keladi*" kabi maqollar ham bejizga aytilmagan.

Bugungi kunda vohada mehmon kutishda yagona bir qoidaga amal qilinayapti: yaxna ovqatlardan bahramand bo'lganlaridan keyin dasturxonga suyuq, issiq ovqat tortiladi. Eng birinchi kosada keltirilgan taom hurmat yuzasidan dastlab mehmonlar orasidan yoshi ulug' kishining oldiga qo'yiladi. Taom o'ng qo'l bilan uzatiladi. Quyuc issiq ovqatlar (qovurma, kabob, manti, palov kabilar) ziyofat tugashi oldidan tortiladi. Bu taomlar ko'pincha laganlarda keltiriladi. Vohaqishloqlariga agar bahorda yoki yozda qo'noqqa (mehmon) borilsa, birinchi navbatda, albatta, bir kosa qatiq yoki chalob bilan non olib kelinadi. Sayrob, Panjob, Besherkak, Machay, Qizilnavr, Kentalaga, Dashtig'oz, Kofirun, Rabot, Pulhokim, Dug'oba, Qo'rg'oncha, Dehibolo Aylangarsoy, Darband, Sho'rob, Xo'jabulg'on, Tillokamar, Avlod, Pasurxi, Ko'chkak kabi Boysunning tog' oldi qishloqlarida iliq kutib olinib, agar, ostonasiga borib bir kishini surishtirsa ham, albatta, "*Kiring choy iching*", deb aytishadi [2, B. 352]. Ayniqsa, jazirama yoz faslida biror xonadonga kelgan har qanday kishiga dastlab suv yoki chanqoqni bosadigan ichimliklar (choy, sharbat va ayron) tutish eng savobli amallardan biri hisoblanadi hamda oila va mahallada kattalar tomonidan yosh bolalarga doimo o'rgatib boriladi [1, B. 113].

Surxon vohasida mehmon kelib dasturxonga o'tirgach, uning atrofida alohida so'rashish udumi bor. - *So'rang*, deydi mezbon. Mehmon so'rab boshlaydi: kattayukichiklar ahvolini, uydagilar, ishlari, bolalari, xotin, qozon-tovoq, chorva mollari, hamma-hammasini birma-bir so'raydi. Navbat mezbonga keladi. U ham bir boshdan o'g'il-qiz, kelin-kuyov, nevaralari, qaynona-qaynotasi, mol-hol barchasini bir boshidan so'rab chiqadi. Agar bir uy mehmon bo'lsa ham, hamma bir-biri bilan

mana shu tarzda so‘rashib chiqishadi. So‘rashayotgan odamlar javob tariqasida: *Xudoga shukr, Ollohga shukr* javoblarini berib turadi. Agar xonadonda bir uy ayol yoki bir uy erkak bo‘lsa ham, hamma bir-biri bilan so‘rashadi. Bu esa vohaga xos mahalliy xususiyatlardan biridir. Uzoq joydan kelgan mehmonga alohida hurmat va izzat ko‘rsatiladi, qo‘ni-qo‘shnilar ham chaqirilib, kelgan mehmon bilan tanishtiriladi hamda hursandchilik birga baham ko‘riladi. Bu odat azaldan voha aholisiga xos bo‘lib, bugun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Ayniqsa, kelgan mehmonga taom tayyorlash va uni taomlanishiga e‘tibor alohida bo‘lib, iloji bo‘lsa xonadon egalari tomonidan jonliq (*qo‘y, qo‘zi, uloq yoki parranda xo‘roz, tovuq*) so‘yilib, uning go‘shidan qaynatma sho‘rva osiladi hamda unga qo‘shib yeyish uchun tandirga ataylab patir yopiladi. Dastlab so‘yilgan jonliqning peshnabi, qovurg‘a va o‘pka-jigarlari issiq yegulik sifatida qovurib kelinadi [5, 2017 y.]. Agar kutilayotgan mehmon aziz bo‘lsa unga alohida tayyorgarlik ko‘rilib, dasturxon tuzatiladi va qo‘y so‘yiladi. Mehmon kutishda so‘yilayotgan qo‘yning eng yaxshi qismlaridan sho‘rva tayyorlanadi, bundan tashqari, turli boshqa taomlar bilan ham mehmon siylanadi. Bu jarayonda albatta, uy bekasining mahorati, dasturxonni tuzatish, mehmon kutish odobi, taomni taqsimlash va hatto, taomlanishni tashkil etish jarayoni ham namoyish etiladi. Mehmon ketish yoki dam olish uchun mezbondan ruxsat so‘ramaguncha siylanish davom etaveradi. Vohada mehmondorchilikning eng asosiy fenomeni taom va taomlanish hisoblanadi. Mehmon ham o‘z hurmatini bilib, “*To‘yga borsang to‘yib bor, yomonliging qo‘yib bor*”, degan xalq maqoliga amal qiladi.

Mehmondorchilik mahalliy tilda turlicha nomlanadi: *ziyofat, bazm, gap, gashtak, osh, choyxona*. Bunda birinchi ish dasturxon bezashdan boshlanadi. *Oila dasturxonlari, mehmonlar uchun tuzaladigan dasturxon, to‘y dasturxonlari, bayram dasturxonlari* har biri o‘zgacha bezaladi. Dasturxon tuzashda moddiy va ma‘naviy sharoitga amal qilinadi: taomlarning xilma-xilligi, miqdori va sifati, ovqatlanish anjomlari, dasturxon tuzaladigan joyning qulay va pokizaligi moddiy sharoit bilan bog‘liq bo‘lsa; ma‘naviy sharoitga esa mehmonlarni samimiylik, sidqidillik bilan e‘zozlab kutib olish va xizmat qilish kiradi. Dasturxonga qo‘yilgan taomlar lazzatligina emas, ko‘rkam bo‘lsa, mezbonning madaniyatlilik shu bilan ham ifodalanadi.

Sovet davrida o‘zbek taomnomasi ya‘ni, mehmondorchilikda dasturxonga spirtli ichimliklar qo‘yish, ayniqsa, kelgan erkak mehmonga ichsa-ichmasa ichimlik taklif qilish urfga kirib keldi. Ayniqsa, hozirgi kungacha mehmon kutilayotgan dasturxonni tuzashda, albatta, avval turli ichimliklarni taxlab qo‘yish odat bo‘lib qolgan. Katta davralar to‘y, bayram, bazm, yubiley dasturxonlari ustida ziyofatni boshqaruvchi saylanadi. Shu ishga iste‘dodli, did-farosatli, xushchaqchaq, bilimdon, tashkilotchi, ayniqsa, mehmonlarning ko‘pchiligini taniydigan va hamma hurmat

qiladigan ziyrak odam boshqaruvchi vazifasini o'tash jarayonida ziyofatda dasturxonning poygagiga o'tirib qolgan keksa va hurmatli kishilarni to'rga o'tkazadi; bazmda xotin-qizlarning ra'yiga qarab ish tutadi; yangi kelgan mehmonlarni bir-birlariga tanishtiradi va hokazo.

Surxondaryoda ko'pincha katta mehmondorchilikda ayol va erkaklar alohida xonalarda o'tirg'iziladi. Ana shunda ayollar dasturxonida ko'proq chiroyli idishlarda pishiriqlar, shirinliklar qo'yilsa, erkaklarga asosan, go'shtli mahsulotlar, go'shtli pishiriqlar, ichimliklar va shunga mos gazaklarni dasturxonga qo'yishga e'tibor qaratiladi. Ba'zan, bunday paytlarda uy bekasi o'z ixtiyoriga emas, balki turmush o'rtog'i, o'g'li, otasi va h.k. taklifiga binoan dasturxonni bezatadi. Har doim xonadonda eng yaxshi joy, ya'ni, mehmonxona erkaklar uchun tuzaladi. Taomni ham erkaklar uchun alohida katta kosalarda suzishga e'tibor qaratiladi. Bunga sabab, oilada doimo *erkaklar uyning ustuni*, degan aqidaga amal qilinadi [5, 2016 y.]. Tortiladigan birinchi issiq-suyuq ovqat qaynatma sho'rva katta chiroyli kosalarda, go'shti esa alohida lagan-lalilarda issiq holda tortiladi.

Yoshi ulug' mehmon uyning to'riga o'tqaziladi. Umuman, oila davrasida ham oila boshlig'i uyning to'riga o'tiradi. Agar, uyning keksa bobosi bo'lsa u ham to'rda o'tirishi odat tusiga kirgan. Shuni aytib o'tish kerakki, ba'zi xonadonlarda *tabarruk* deb, bobosi yeb tugatmagan taomini nabirasiga yeb qo'yishi uchun tortiq qiladi va bu taomni so'zsiz, hurmat bilan tanovul qiladi [7, 2016 y.]. Buning zamirida keksaga hurmat va ajdodlar kultiga sadoqat ruhi seziladi. Nabira go'yoki shu xonadon sohibining davomchisi sifatida, qolaversa, izdosh, keksa kishiga o'xshab yurish-yashash ifodasini beradi. Shu bois ham, oilaning keksa kishilari o'zi tanovul qilayotgan taomning eng shirin va mazali qismi (masalan, go'shtini) ni o'z farzandlari-nabiralarga *ilinish* odati ham saqlanib qolgan.

Barcha uy bekalari o'zi tayyorlayotgan taomlarining ko'rinishi va ta'mi yoqimli bo'lishga harakat qiladilar. Bu esa undan o'z navbatida o'ziga xos bilim, ko'nikma va mehrni talab etadi. Shu bois, beka dasturxonni bezatish va taom tortiq qilishda, avvalo, taqsimot, gender tenglik va iste'mol qilish jarayonlariga e'tiborli bo'lishni talab etadi. Ayol mehmonlar esa ko'proq uy bekasining dasturxon bezatishi, taom tortiq qilishi va pazandaligiga e'tibor beradilar.

Vohada katta va o'rtacha oilalarda bolalar uchun alohida joy qilinadi. Agar kichkina oila bo'lsa bolalar o'z ota-onalari bilan dasturxon atrofida birga o'tirishadi. Dasturxon atrofida o'g'il bolalar o'z otasi yonida qiz bolalar o'z onalari yonida o'tirishadi. Agar xonadonning keksalari bo'lishsa, unda bolalar uyni kattalari bilan o'tirishadi [8, 2018 y.]. Ayollar ham yoshiga qarab o'tiradilar. Ayniqsa, uy bekasi doimo, taomni taqsimlash, dasturxonni kamchiligini tuzatish, mehmonga mulozamat ko'rsatish va tanovul jarayonida taomlanishning ketma-ketligi uchun qiladigan harakatlari bois poygakda o'tiradi. Agar kelinlari bo'lsa, ular ham xizmat

qiladilar. Ba'zan katta mehmondorchiliklarda qo'shnilar ham yordam berishadi. Erkaklar agar alohida o'tirishgan bo'lishsa, ularga oilaning o'g'illari yoki qo'shning o'smir farzandlari ham xizmatda bo'ladilar [9, 2018 y.].

O'z o'rnida ta'kidlab o'tish kerakki, tanovulning so'nggi jarayoni mehmonni qo'liga suv qo'yish va kuzatish hisoblanadi. Bu odat taomlanish madaniyatining o'ziga xos uslubi hisoblanadi. Vohada hatto to'y yoki dafn marosimlarida ham qo'l yuvdirishga e'tibor qaratiladi. Mehmonga kelgan ayollarning qo'liga xonadon kelinlari, erkaklarga esa yosh o'smir o'g'il bolalar suv quyadi [10, 2018 y.]. Bu esa voha aholisi orasida taomlanish madaniyatining qadimdan taraqqiy etib kelayotgan urf-odatlaridan sanaladi. Islomda taomdan oldin va keyin ikki qo'lni yuvish diniy ta'limotlar orasiga qo'shilgan va u *baraka* deb atalgan. Salmon (r.a.) dan rivoyat qilinadi: Nabiy (s.a.v.) *Taomning barakasi undan oldin (ikki qo'lni) yuvishdir va undan keyin (ikki qo'lni) yuvishdir*, dedilar [12]. Abdulloh ibn Abbos (r.a.) dan rivoyat qilinadi: Rasululloh (s.a.v.) *Taomdan oldin va keyin qo'l yuvish faqirlikni daf qiladi, u payg'ambarlar sunnatlaridan*, dedilar (*Imom Tabaroniy, Imom Abu Dovud*). BMT Bosh Assambleyasi har yili 15 oktyabrni *Xalqaro qo'l yuvish kuni* deb e'lon qilgan [13].

O'zbek tanovul madaniyatida o'ziga xos mehmondorchilik odoblari shakllanganki, vohada ham o'ziga xos o'rin tutib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аширов А. Ўзбек маданиятида сув. – Т.: Akademnashr, 2020.
2. Турсунов С., Рашидов Қ. Бойсун. - Т.: Akademnashr, 2011.
3. Файзуллаева М.Х. Ўзбек таомлари билан боғлиқ аънаналар (Сурхон воҳаси мисолида). – Т.: Yangi nashr, 2010. – 160 б.
4. Файзуллаева М.Х. Ўзбек миллий таомлари ва тановул маданияти (Сурхон воҳаси материаллари асосида) – Т.: Yosh avlod matbaa, 2021. – 320 б.
5. Dala yozuvlari. Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Xomkon qishlog'i. 2017.
6. Dala yozuvlari. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Surxon sohili mahallasi, Denov tumani Yurchi mahallasi Sherobod tumani Navbog' qishlog'i. 2016 y.
7. Dala yozuvlari. Surxondaryo viloyati Termiz shahri Bog'zor mahallasi va Sherobod tumani Xomkon qishlog'i. 2016 y.
8. Dala yozuvlari. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on shahri Tinchlik ko'chasi 29-uy. 2018 y.
9. Dala yozuvlari. Surxondaryo viloyati Termiz tumani Navro'z mahallasi va Termiz shahri Bog'zor mahallasi. 2018 y.
10. Dala yozuvlari. Surxondaryo viloyati Termiz shahri Bog'zor mahallasi. 2018 y.
11. Ijtimoiy odoblar. <https://hilolnashr.uz/ijtimoiy-odoblar>
12. Ovqatlanishdagi 12 sunnat. <http://old.muslim.uz/>

